

як особливості поховального обряду, домобудівництва, ліпного посуду, прикрас визначають вельбарський, пшеворський, вельбарсько-пшеворський, київський, сарматський і пізньоскіфський складові. Їхні комбінації формують вигляд кожної конкретної пам'ятки. Особливого значення набуває останній підхід у вивченні ранньочерняхівських пам'яток. Так, поміж матеріалів могильника Ружичанка вдалося виявити декілька культурних складових Ї вельбарську, пшеворську, «дунайську», сарматську.

Одна з них — вельбарська Ї фіксується за цілим рядом ознак: вельбарським ліпним посудом (п. 8, 23), гончарним сервізом, який повторює зразки вельбарського ліпного посуду, ювелірними виробами і прикрасами культур «готського кола» (п. 1, 2, 4, 12, 44?, 55?, 57?).

Інша Ї презентована ліпним келихом (п.15), аналогії якому знайдено на пам'ятках пшеворської культури: Spicymierz 268.

Третя складова визначається за речами дунайського походження (п. 11, 25), зокрема, фібулами з високим приймачем (п.13, 24), характерним ліпним посудом «дако-сарматського» вигляду (п. 21), 14-гранним сердоліковим намистом (п.57). Варто відзначити, що найбільшу відповідність ліпний горщик із п.21 знаходить серед посуду поселення Комарів, заснованого ремісниками Ї вихідцями з Дакії.

Нарешті, четвертий етнокультурний компонент Ружичанки представлений похованнями з так званими поясними амулетами (п. 28, 29), належність яких до сарматських традицій обґрунтовано в спеціальній роботі.

С.В. Демидко (Хмельницький)

Гончарна майстерня з черняхівського поселення Лісові Гринівці II

У 1986 р. поблизу села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області автором виявлена група з 3 поселень з матеріалами переважно черняхівського часу. Згодом охоронною археологічною експедицією Хмельницького обласного краєзнавчого музею у межах зони будівництва нового полотна шосе Васьковичі — Порубне (згідно сучасної номенклатури -шосе Н-03 Житомир-Чернівці-Тереблече) на площі поселень Л. Гринівці 3 та Л. Гринівці 4 проведено рятувальні розкопки, під час яких серед іншого розчищено залишки 2 наземних будівель та інших об'єктів. Науковим консультантом цих робіт був професор Кам'янець-Подільського

державного педінституту І. С. Винокур.

У 1997 р. на звільненій під час рекультивациі старого полотна шосе площі на території поселення Л. Гринівці 2 були простежені окремі скупчення великих фрагментів обпаленої глини (обмазки). Шурфуванням одного з них розкрито південну частину камери випалу гончарного горну. Розкопом 1999 р. розкрито 81,2 м² безпосередньо прилеглої до камери випалу території поселення, під час чого досліджено споруду 1 (гончарний горн), на південь від неї - зосередження стовпових та інших ям (ймовірно - частина споруди 2) та виявлено плями заповнень інших об'єктів.

Споруда 1 - гончарний горн, складовими елементами якого є заглиблена у материковий ґрунт функціональна частина і ймовірне наземне перекриття. Складовими функціональної частини є передгорнова яма та 2-ярусна пічка (камера-топка, камера випалу). Загальні розміри споруди складають: по верхньому краю - 5,0x2,25 м; по дну - 4,0x1,75 м.

Передгорнова яма викопана у материковому суглинку. Дно відносно горизонтальне, у плані — округле, діаметром близько 1,30 м. У його східній частині виявлені залишки устя камери-топки.

Заповнення котловану ями у верхніх шарах — темний мішаний ґрунт з включенням численних фрагментів обпаленої глини. У центральній частині заповнення перекрите частково ушкодженим оранкою завалом обмазки 1,30x1,0 м. Ядром завалу є фрагмент будівельної конструкції (стіни?) 1,0x0,4 м. Безпосередньо під завалом розчищено розвал кухонного горщика.

Придонна частина заповнення складається переважно з шарів мішаного ґрунту суглинистої або супіщанистої консистенції. Знахідки — переважно фрагменти гончарного столового посуду. Вироби з металу, каменю, виробничі шлаки у згаданих шарах не виявлені.

Толочна камера складається з округлої у плані камери згоряння (діаметр 1,75 м, висота 0,35-0,40 м) та видовженого каналу (піддувала) зі штучно

сформованим устям. Загальна довжина каналу близько 1,15 м. Знахідок у заповненні каналу не виявлено. У центрі толочної камери знаходиться овальний у перетині (0,50x0,40 м) опорний стовп висотою до 38 см, який підтримує перемичку між топкою та камерою випалу. Теплообмін між камерами забезпечували 38 люфтів діаметром від 6 до 8 см кожний. Заповнення топки складається з малопотужних прошарків темного мішаного ґрунту та попелу, які залягали на 20-сантиметровому шарі горілої деревини.

Камера випалу у вертикальному перетині - конусоподібна з увігнутими стінами та заокругленим переходом до дна. Висота збереженої

частини камери досягає 95 см від поверхні перемички. Решта об'єму камери формувалась вручну над рівнем тогочасної денної поверхні. Повна робоча її висота могла досягати 1,2 м, з урахуванням того, що діаметр отвору для загрузки складав 0,6 м. Стіни камери підмазані ретельно розмішаним розчином глини без помітних домішок, випалені до темно-сірого кольору.

На поверхні стін камери на висоті до 42 см від її дна простежено ступінчастий розлом, у якому зміщення верхньої частини конструкції (всередину камери) відносно придонної досягає 0,2-1,5 см. Сліди вторинного підмазування (ремонт) простежені по більшій частині периметру цього розлому. Аналіз загального стану поверхні стін та складу «ремонтної» суміші дозволяють стверджувати, що горн використовувався протягом, як мінімум, 3-х років.

Ймовірно перекриття споруди могло бути комбінованим: (деревоземляним?) шатровим або двоскатним без опорних стовпів над передгорнвою ямою, одно- або двоскатним з опорою на стовпи — над камерою випалу. Як виглядає, залишками наземних конструкцій споруди 1 є виявлені навколо отвору камери випалу стовпові ями 1 ...6.

Виявлений у заповненні споруди 1 речовий комплекс у більшості випадків залягав у нашаруваннях безсистемно і складався з фрагментів кераміки, металевих виробів, відходів виробництва, кісток тварин.

Ліпний посуд представлений переважно поодинокими фрагментами. Більш репрезентативною є гончарна колекція, до складу якої входять як розрізнені фрагменти місцевого або імпортного посуду, так і окремі розвали. Переважна більшість придатних до визначення знахідок - фрагменти столових мисок і глеків, у значно меншій кількості виявлено фрагменти мисок-ваз, ще менше — зразків кухонного посуду.

Столові миски у більшості відносяться до так зв. «закритого» типу. Вони доволі одноманітні за параметрами та технологічними ознаками. Поодинокими екземплярами представлені також фрагменти якісно пролощених «закритих» мисок малого розміру. Миски-вази також виготовлені за певним стандартом. Глеки переважно дворучні з низьким, відносно широким горлом. Технологічно тотожними цій групі посуду є фрагменти 2 одноручних (?) глеків. Крім посуду, у заповненні споруди 1 виявлено низку інших глиняних виробів: кульку (іграшка?), прясла, фрагменти ткацьких грузил.

Вироби з чорного металу репрезентовані незначною кількістю знарядь праці (шило, фрагменти пінцету, сокири та леза наральника),

побутових речей, деталей одягу (фрагмент фібули). Вироби з кольорових металів за незначними винятками - впевнено датовані прикраси та деталі одягу. Серед знахідок виділяється група металевого набору паса та фрагмент фібули.

Абсолютна дата горну на підставі виявленого матеріалу попередньо може бути визначена лише у «широких» межах — ймовірно, не пізніше *середини-другої половини III ст.* Визначення відносної дати (терміну функціонування споруди) - *3+1...2 роки* - ґрунтується на характеристиках повторної підмазки (ремонт) стін камери випалу.

За 2 м на південний схід від споруди 1 у межах розколу простежено зосередження з 9 стовпових та 3 виробничих? ям. Виразна «рядність» у їх розташуванні, певна подібність параметрів та ін. дозволяють припустити, що зазначені ями залишилися від опор та інших конструкцій наземної споруди (споруди 2). Особливості її планіграфії у поєднанні з простеженими скупченнями зеленої (ймовірно - гончарної) глини дозволяють припустити, що південними квадратами розкопу частково розкрита виробнича (керамічна) ділянка, до складу якої, серед іншого, входила і наземна споруда 2. Відсутність фрагментованої обмазки у орному шарі та на рівні виявлення плям заповнення дозволяє стверджувати, що споруда була легкою – це міг бути або навіс над гончарним колом, або, скоріше, критий стелаж для сушіння щойно виготовленого посуду.

Відсутність горілої деревини у орному шарі, на рівні виявлення плям заповнення та у заповненні ям дозволяє стверджувати, що споруда 2 була або демонтована (до припинення життя на поселенні - одночасно з горном?), або покинута (разом з поселенням?).

А.Г. Кияшко (Київ)

Поруйновані поховання в ареалі черняхівської культури

Однією з характерних рис поховального обряду черняхівської культури є наявність поруйнованих поховань. Вони на деяких могильниках становлять абсолютну більшість усіх інгумацій. Між тим, питання інтерпретації таких поховань залишається малорозробленим. Таку спробу зроблено в цьому дослідженні. Воно базується на аналізі опублікованих матеріалів 19 могильників, в яких нараховано 238 поруйнованих поховань.

Можна виділити три основні точки зору на інтерпретацію

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

